

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№5(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining boshqaruv funksiyalari.....	10
Qarshibayeva Dilfuza Xidirbayevna	
Texnologik mashinalar va jihozlar ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetensiyani shakllantirishning pedagogik qonuniyatlari va metodologik tizimini ishlab chiqish	15
Elmanov Abbas Begmat o'g'li, Mirzaumidov Asilbek Shuxratjonovich	
Katta yoshdagi guruh bolalarida o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishda o'yinning roli	19
Ergasheva Farangiz Umidjon qizi, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	23
Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	28
Gulmira Jumanova	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	33
Erboyev Suxrob Abdusalomovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalar va ularda hissiy-irodaning shakllanishi	37
Davlatova Zebo Haydarovna	
Zamonaviy oilada avlodlararo munosabatlarning pedagogik-psixologik xususiyatlari	40
Ochilova Farida Baxriddinovna	
Maktab va oliy ta'lim muassasalarida qizlar kitobxonligini rivojlantirish metodlari	44
Qo'chqarova Oysha Oltibayevna	
Buyuk allomalar merosidan foydalanishning metodik holati va mavjud muammolari.....	48
Sevara Mamatkarimova	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	53
Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li	
Использование современных инновационных методов в процессе обучения русскому языку в иноязычных группах высшего образовательного учреждения.....	56
Курбанова Шаира Исмаиловна	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ...	60
Kushakova Gulnora Egamkulovna, Muhammadiyeva Shaxzoda Sunnatilla qizi	
Boshlang'ich sinflarda musiqa mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari	63
Muminova Feruza Farxodovna	
Alisher Navoiy merosining yoshlar ma'naviy-estetik tarbiyasidagi ahamiyati	70
Qayumxo'jayev Botirxo'ja Ikromxo'ja o'g'li	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida amaliy topshiriqlar orqali tayanch kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	74
Saidova Dilnoza Maripovna	
К вопросу о классификации современной антиутопии.....	78
Дмитрий Валерьевич Пупонин	
Когнитивная гибкость как фактор психологического благополучия старшеклассников в период адаптации к новым образовательным требованиям	82
Муксинова Динора Азаматовна	
Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilida ta'lim beruvchi professor-o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini baholash: xalqaro tajribalar qiyosiy tahlili va O'zbekiston amaliyoti	87
Baxtiyarova Muniba Ne'matjon qizi	
Valeologik tarbiya asosida maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini tayyorlashda innovatsion va raqamli yondashuvlar	92
Berkinova Charos Islomovna	

Grammatik tushunchalarni o'rgatish metodikasi.....	96
N. R. Masharipova	
Umumiy o'rta ta'lim tizimini takomillashtirish va o'quvchilar bilimini baholashda xorijiy tajribalardan foydalanish finlyandiya ta'lim tizimi misolida.....	99
Obidova Muqaddas Ro'ziqulovna	
The Difference Between Androgogy and Pedagogy.....	106
Pardayeva Aziza Rahmatillojevna	
Elektr mashinalari fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalari.....	110
Shodiyeva Nozina Shuxrat qizi	
Umumta'lim maktablarida direktor o'rinbosarlarining aksiologik yondashuv asosida boshqaruv funksiyalari va vakolatlari hamda maktablarda ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish yo'llari.....	113
Toxirov Botirjon G'ofurjon o'g'li	
Ispan tili darslarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish usullari	119
Tursunqulov Sanjar Dilmurod o'g'li, Shukurullayeva Feruza Dilmurodovna	
Surxondaryo viloyatida yetishtiriladigan ingichka tolali paxta navlarining qo'llanilishi	124
Ubaydullayeva Komila Bozor qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarda empatiya hissini shakllantirishning nazariy asosi	127
Xolmirzayeva Gulbahor Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	130
Raximova Dilshoda Xoliqberdiyevna	
Bo'lajak sport murabbiylarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish mexanizmlari	134
Sherzod Shuxratovich Boboyorov	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalar sportini rivojlantirishning iqtisodiy va tashkiliy mexanizmlari.....	138
Sangirov Nuriddin Iriskulovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning integrativ modeli	142
Rasulova Umida Bahodir qizi	
Yashil pedagogikaning konseptual modeli va tamoyillari.....	146
Raxmatova Dilnoza Abdurashidovna	
Ta'lim jarayoni ishtirokchilarida emotsional barqarorlikni shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari ..	149
Boymatova Munavvar Ravshan qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda zamonaviy raqamli platformalardan foydalanish samaradorligi.....	152
Lukmonova Salomat Gafurovna	
Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimining shakl, metod va vositalari	157
Farmonova Madina Bahriddin qizi	
Innovatsion boshqaruv tizimlarida qaror qabul qilish va kommunikatsiya samaradorligi	161
Sotvoldiyeva Xurliqo G'ayratjon qizi	
Raqamli ta'lim muhitida maktabgacha yoshdagi bolalarning media savodxonligini shakllantirish metodikasi.....	167
Choriyeva Xurmo Panji qizi	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislari malakasini oshirish tizimining zamonaviy tendensiyalari va raqamlashtirish jarayonlarining pedagogik ahamiyati.....	172
Qosimova Sh. N., Dusmaxamedov A. A.	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	177
Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi	
STEAM loyihalar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy va tanqidiy tafakkurni shakllantirish	181
Mirjamolova Moxira Abdugaffor qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati va metodik asoslari.....	188
Axmad Bolqiyev	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlari asosida baholashning pedagogik asoslari.....	191
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Boshlang'ich ta'limda liderlik va pedagogik menejment muammolari.....	194
<i>Pardaboyev Doston</i>	
Raqamli ta'lim muhiti: tushunchasi, strukturasi va rivojlanish tendensiyalari.....	197
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'afurovna</i>	
Особенности применения графических органайзеров на практических занятиях по дисциплине "Практикум литературы народов СНГ".....	199
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	
Historical Stages in the Study and Treatment of Scoliosis (Spinal Curvature).....	204
<i>Shermatova Mokhira Baxodir qizi</i>	
Talaba qizlarga badiiy gimnastika cho'qmori yordamida bajariladigan fundamental mashqlarni o'rgatish....	209
<i>Musharafxon Sultanova</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy ishlarni tashkil etish bo'yicha xalqaro modellarning qiyosiy tahlili.....	213
<i>Ziyotova Madina</i>	
Sport mutaxassislarini tayyorlashda voleybol o'qituvchisining ko'nikmalari va uslubi	216
<i>Turg'unov Baxtiyor O'rolovich</i>	
Matematik masalalarni yechish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlash va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish	220
<i>Yusupova Latofat Nuriddinovna</i>	
Zamonaviy sharoitda bo'lajak o'qituvchilarda deontologik kompetentlikni rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari	228
<i>Nasirova Nigora Baxtiyor qizi</i>	
Paraengil atletika mashg'ulotlarida individual yondashuvning ahamiyati	233
<i>Abduxoliqova Shoiraxon Akramjon qizi</i>	
Biologiya fanini o'qitishda xalq pedagogikasi elementlaridan foydalanish orqali ekologik madaniyatni rivojlantirish	239
<i>Baxrombekova Sojidxon Sherzodjon qizi</i>	
Maktab texnologik ta'limida axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: o'rta muddatli istiqbollar (2027–2031)	245
<i>Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna, Tursunov Sherzod Ziyat o'g'li, Ismatullayev Javohir Ubaydulla o'g'li</i>	
Axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali jismoniy tarbiya va sport tizimini boshqarish samaradorligini oshirish	251
<i>Eryigitov Dilshod Xolboyevich</i>	
Enhancing Speaking Skills Productively in English	255
<i>J. M. Fayzullayev, G. R. Elmonova</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan katta guruh bolalari bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	259
<i>Jumanova Iroda Nomozovna, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich</i>	
2–3 yoshli bolalarning maktabgacha ta'lim tashkilotiga ijtimoiy moslashuvi: nazariy va empirik tahlil	263
<i>Klicheva Dilnoza Zulfon qizi</i>	
Inson–texnika tizimida ta'lim olayotgan talabalarda iste'dod namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	267
<i>Kuvandikova Gulnora Gulamovna</i>	
Bo'lajak pedagoglarning mutaxassis sifatida shakllanishida xavotirlanish holatining namoyon bo'lishi.....	270
<i>Nuriddinov Rasuljon Samitjon o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni maktabga tayyorlashda zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuv.....	274
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Kodirova Albina Faridovna</i>	
Talabalarda qaror qabul qilishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	279
<i>Rajabova Go'zal Zarifovna</i>	
Musobaqa oldi psixologik tayyorgarlikning tezkorlikka ta'siri.....	283
<i>Sitora Elova Axmatkulovna</i>	

Pediatriya ta'limida sun'iy intellekt – talaba uchun virtual assistent.....	287
Umarkulov Muhtorali Islomkulovich	
Bo'lajak jismoniy tarbiya mutaxassislarida jismoniy savodxonlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	290
Xakimov Xurshid Nozimovich	
Сущность и виды познавательной активности детей 5–6 лет.....	294
Джамилова Н. Н., Кудратова М. У.	
Uzluksiz ta'lim jarayonida mustaqil fikrlovchi, ijodkor shaxsni tarbiyalashning pedagogik-psixologik masalalari.....	298
Siddiqova Sanobar Xaydarovna	
Ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilish, ijodiy faolligini oshirish.....	301
Siddiqova Sanobar Xaydarovna, Qushoqova Guzal	
Badiiy adabiyotda Ibn Sino obrazining yaratilishidagi o'ziga xosliklar.....	304
Tangirov A. J.	

BO'LAJAK SPORT MURABBIYLARIDA KOGNITIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISH MEXANIZIMLARI

Sherzod Shuxratovich Boboyorov

Buxoro davlat pedagogika instituti psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Ilmiy rahbar: Ramazonov Jahongir Djalolovich

Buxoro davlat pedagogika instituti psixologiya kafedrası professori

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda bo'lajak sport murabbiylarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari tahlil qilingan. Kognitiv qobiliyatlarning murabbiylik faoliyatidagi o'rnini, ularning analitik fikrlash, tezkor qaror qabul qilish hamda strategik rejalashtirish jarayonlari bilan uzviy bog'liqligi ilmiy asosda yoritilgan. Tadqiqotda integrativ pedagogik model asosida o'qitishning samaradorligi, shuningdek, muammoli ta'lim va reflektiv yondashuvlarning kognitiv rivojlanishga ta'siri ochib berilgan. Olingan natijalar bo'lajak murabbiylarning kasbiy kompetensiyasini oshirishda mazkur yondashuvlarning muhim ahamiyat kasb etishini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: kognitiv qobiliyat, sport murabbiyi, pedagogik-psixologik mexanizm, analitik fikrlash, refleksiya, strategik qaror qabul qilish, integrativ yondashuv.

Abstract: This study analyzes the pedagogical and psychological mechanisms for developing cognitive abilities in future sports coaches. It examines the role of cognitive abilities in coaching practice and their relationship with analytical thinking, rapid decision-making, and strategic planning. The effectiveness of an integrative pedagogical model, as well as the impact of problem-based learning and reflective approaches on cognitive development, is highlighted. The results confirm the importance of these approaches in enhancing the professional competence of future coaches.

Key words: cognitive abilities, sports coach, pedagogical and psychological mechanisms, analytical thinking, reflection, strategic decision-making, integrative approach.

Аннотация: В данном исследовании проанализированы педагогико-психологические механизмы развития когнитивных способностей у будущих спортивных тренеров. Раскрыта роль когнитивных способностей в тренерской деятельности, а также их взаимосвязь с аналитическим мышлением, оперативным принятием решений и стратегическим планированием. В работе показана эффективность интегративной педагогической модели, а также влияние проблемного обучения и рефлексивного подхода на развитие когнитивных процессов. Полученные результаты подтверждают значимость данных подходов в повышении профессиональной компетентности будущих тренеров.

Ключевые слова: когнитивные способности, спортивный тренер, педагогико-психологический механизм, аналитическое мышление, рефлексия, стратегическое принятие решений, интегративный подход.

KIRISH

Bugungi kunda sport sohasining jadal rivojlanishi, xalqaro musobaqalarda raqobatning kuchayishi hamda yuqori natijalarga erishish talabi bo'lajak sport murabbiylarining nafaqat jismoniy tayyorgarligi, balki ularning intellektual salohiyati va kognitiv qobiliyatlariga ham katta e'tibor qaratishni taqozo etmoqda. Sport murabbiyi zamonaviy sharoitda faqat texnik va jismoniy mashqlarni o'rgatuvchi shaxs emas, balki murakkab vaziyatlarda tez va to'g'ri qaror qabul qila oladigan, sportchilarning psixologik holatini tahlil qila oladigan hamda strategik fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan mutaxassis sifatida namoyon bo'lmoqda.

Kognitiv qobiliyatlar insonning axborotni qabul qilish, qayta ishlash, tahlil qilish, xotirada saqlash va undan samarali foydalanish jarayonlarini o'z ichiga oladi. Bo'lajak sport murabbiylarida ushbu qobiliyatlarning rivojlanganligi ularning mashg'ulot jarayonini to'g'ri rejalashtirish, sportchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish va musobaqa sharoitida optimal qarorlar qabul qilish imkoniyatini kengaytiradi. Shu bois, kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish murabbiylik faoliyatining muhim pedagogik-psixologik asoslaridan biri hisoblanadi.

Zamonaviy ta'lim tizimida bo'lajak sport murabbiylarini tayyorlash jarayonida innovatsion yondashuvlar, interaktiv metodlar hamda muammoli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Biroq amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, ayrim hollarda talabalar va yosh mutaxassislarda tezkor tahlil qilish, vaziyatni baholash va strategik qaror qabul qilish ko'nikmalari yetarli darajada shakllanmagan bo'ladi. Bu esa kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish mexanizmlarini ilmiy asosda o'rganish va takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, bo'lajak sport murabbiylarining kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish nafaqat ularning kasbiy kompetensiyasini oshiradi, balki sportchilar bilan ishlash samaradorligini ham sezilarli darajada yaxshilaydi. Shu bilan birga, murabbiylarning analitik fikrlash, tezkor qaror qabul qilish va ijodiy yondashuv ko'nikmalari sport natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Maqolaning maqsadi - bo'lajak sport murabbiylarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlarini tahlil qilish hamda ularni samarali shakllantirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak sport murabbiylarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish muammosi zamonaviy pedagogika, sport psixologiyasi, neyropsixologiya hamda kognitiv fanlar integratsiyasida o'rganilayotgan murakkab ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur muammo bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, murabbiylik faoliyatining samaradorligi nafaqat jismoniy tayyorgarlik yoki metodik bilimlar, balki yuqori darajadagi kognitiv jarayonlar - analitik fikrlash, tezkor qaror qabul qilish, vaziyatni prognozlash va strategik rejalashtirish bilan ham bevosita bog'liqdir.

Xorijiy ilmiy adabiyotlarda kognitiv qobiliyatlar asosan axborotni qayta ishlash nazariyasi doirasida talqin etiladi.

J. Anderson kognitiv arxitekturani inson ongida axborotni qabul qilish, saqlash va qayta ishlash tizimi sifatida izohlab, murakkab faoliyatlarda (jumladan, sport murabbiyligida) qaror qabul qilish jarayoni ushbu tizimning samaradorligiga bog'liqligini asoslab bergan.

R. Sternberg tomonidan ishlab chiqilgan triadik intellekt nazariyasida esa kognitiv qobiliyatlar analitik, ijodiy va amaliy komponentlar uyg'unligi sifatida qaralib, aynan shu integratsiya murabbiylik kompetensiyasining asosiy psixologik poydevorini tashkil etishi ta'kidlanadi.

L. Vygotskiyning madaniy-tarixiy yondashuvi kognitiv rivojlanishni ijtimoiy interaksiya va "yaqin rivojlanish zonasi" konsepsiyasi bilan bog'lab, murabbiy va sportchi o'rtasidagi pedagogik muloqotning kognitiv jarayonlarni faollashtiruvchi omil ekanligini ko'rsatadi.

Sport psixologiyasi sohasida A. Banduraning ijtimoiy-kognitiv nazariyasi murabbiy shaxsida o'z-o'zini boshqarish, o'z-o'ziga ishonch (self-efficacy) va vaziyatni baholash qobiliyatlari sport faoliyatining samaradorligini belgilovchi asosiy kognitiv determinantlar ekanligini ilmiy asoslaydi.

R. Weinberg va D. Gould tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa murabbiylarning qaror qabul qilish jarayoni stress sharoitida kognitiv yuklama, e'tiborning taqsimlanishi va tezkor tahlil qilish mexanizmlari bilan chambarchas bog'liq ekanligi ko'rsatilgan.

Mahalliy ilmiy maktab vakillari - E. G'oziyev, B. Qodirov, M. Davletshin va boshqa olimlar shaxs kognitiv rivojlanishini tafakkur operatsiyalari, intellektual faoliyat va pedagogik jarayonning psixologik mexanizmlari bilan bog'liq holda chuqur tahlil qilganlar. Ularning izlanishlarida ta'lim jarayonida mustaqil fikrlashni shakllantirish, tahliliy tafakkurni rivojlantirish hamda intellektual refleksiyaning kuchaytirish masalalari alohida ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda Ramazonov Jahongir Djalolovich tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar bo'lajak mutaxassislarining kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirishning integrativ pedagogik-psixologik modelini asoslashga qaratilganligi bilan ajralib turadi. Uning ilmiy yondashuviga ko'ra, kognitiv qobiliyatlar "murabbiylik faoliyatining intellektual boshqaruv markazi" bo'lib, ular orqali murabbiy sport jarayonini nafaqat tashkil etadi, balki uni prognozlaydi, tahlil qiladi va optimal strategik qarorlar ishlab chiqadi. Olim, shuningdek, "kognitiv rivojlanishning samaradorligi muammoli ta'lim muhiti, refleksiv faoliyat va amaliy vaziyatlarga asoslangan o'qitish texnologiyalari bilan bevosita bog'liq" ekanligini ilmiy asoslab bergan.

Shu bilan birga, J.Dj. Ramazonovning tadqiqotlarida murabbiylik faoliyatida kognitiv yuklama, tezkor axborot tahlili va ko'p omilli vaziyatlarda qaror qabul qilish jarayonlarini optimallashtirish masalalari ham alohida yoritilgan bo'lib, bu yondashuv zamonaviy sport pedagogikasida kognitiv ergonomika va professional refleksiya tushunchalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, bo'lajak sport murabbiylarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish masalasi yetarli darajada o'rganilgan bo'lsa-da, uni neyropedagogik, kognitiv-psixologik va amaliy sport faoliyati integratsiyasi asosida yanada chuqur tadqiq etish zarur hisoblanadi. Bu esa murabbiylik

kompetensiyasining zamonaviy talablariga mos keluvchi yangi ilmiy-metodik yondashuvlarni ishlab chiqishni taqozo etadi.

Bo'lajak sport murabbiylarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish murabbiylik faoliyatining samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri bo'lib, u murakkab psixologik, pedagogik va neyrofiziologik jarayonlar integratsiyasiga asoslanadi. Zamonaviy sport amaliyotida murabbiydan faqat texnik ko'nikmalarni o'rgatish emas, balki tez o'zgaruvchan musobaqa sharoitlarida vaziyatni tahlil qilish, optimal qaror qabul qilish hamda strategik fikrlashni amalga oshirish talab etiladi. Shu sababli kognitiv qobiliyatlar murabbiylik kompetensiyasining intellektual asosini tashkil etadi.

Kognitiv qobiliyatlar tarkibiga idrok, diqqat, xotira, tafakkur, tasavvur va qaror qabul qilish jarayonlari kiradi. Ushbu jarayonlar murabbiy faoliyatida bir-biri bilan uzviy bog'liq holda ishlaydi. Masalan, mashg'ulot jarayonida sportchining holatini tezkor baholash diqqat va idrokka tayanadi, olingan ma'lumotni tahlil qilish esa tafakkur operatsiyalarini faollashtiradi, natijada esa optimal pedagogik qaror shakllanadi. Demak, kognitiv qobiliyatlar dinamik tizim sifatida murabbiy faoliyatining har bir bosqichida ishtirok etadi.

Bo'lajak murabbiylarda kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishning muhim jihatlaridan biri - analitik fikrlashni shakllantirishdir. Analitik fikrlash murakkab sport vaziyatlarini komponentlarga ajratish, sabab-oqibat aloqalarini aniqlash va mavjud ma'lumotlar asosida xulosa chiqarish imkonini beradi. Shu bilan birga, strategik fikrlash murabbiyning uzoq muddatli rejalashtirish, musobaqa jarayonini prognozlash va raqib harakatlarini oldindan taxmin qilish qobiliyatini ta'minlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishda refleksiv faoliyat alohida ahamiyat kasb etadi. Refleksiya murabbiyning o'z faoliyatini tahlil qilishi, qabul qilingan qarorlarning samaradorligini baholashi va kelgusida xatolarni kamaytirishga xizmat qiladi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, refleksiv fikrlash darajasi yuqori bo'lgan murabbiylar murakkab sport vaziyatlarida barqaror va asoslangan qarorlar qabul qilishga qodir bo'ladilar.

Shuningdek, kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishda muammoli vaziyatlarga asoslangan ta'lim muhim metodik vosita sifatida xizmat qiladi. Bunday yondashuv bo'lajak murabbiylarni real sport jarayoniga yaqin sharoitlarda fikrlashga undaydi, ularni tezkor tahlil qilish va noaniqlik sharoitida qaror qabul qilishga o'rgatadi. Simulyatsion mashg'ulotlar, keys-texnologiyalar va modellashtirilgan o'yin vaziyatlari kognitiv yuklamani oshirib, intellektual moslashuvchanlikni rivojlantiradi.

Motivatsion va emotsional omillar ham kognitiv qobiliyatlar rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Yuqori ichki motivatsiyaga ega bo'lgan talabalar murakkab vazifalarni bajarishda faol kognitiv izlanish olib boradilar. Emotsional barqarorlik esa stress sharoitida fikrlashning aniqligini saqlab qolishga yordam beradi. Shu nuqtai nazardan, kognitiv rivojlanish emotsional intellekt bilan chambarchas bog'liq tizim sifatida qaraladi.

Bo'lajak sport murabbiylarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirish jarayonida axborot-kommunikatsion texnologiyalar ham muhim o'rin tutadi. Video-analiz, raqamli monitoring tizimlari va sport statistikasi asosida ishlash murabbiylarda tezkor axborotni qayta ishlash va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa zamonaviy sport pedagogikasida raqamli kognitiv muhitni shakllantirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Umuman olganda, kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish murabbiylik faoliyatining barcha bosqichlarini qamrab oluvchi kompleks jarayon bo'lib, u analitik, strategik, refleksiv va ijodiy tafakkur uyg'unligiga asoslanadi. Bo'lajak sport murabbiylarini tayyorlash jarayonida ushbu qobiliyatlarni tizimli rivojlantirish ularning kasbiy kompetensiyasini oshirish va sport natijalarining barqarorligini ta'minlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tajriba-sinov ishlari: Bo'lajak sport murabbiylarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish mexanizmlarining samaradorligini aniqlash maqsadida tajriba-sinov ishlari tashkil etildi. Tadqiqot oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotgan talabalar ishtirokida amalga oshirilib, ular nazorat va tajriba guruhlariga ajratildi. Tajriba guruhida o'quv jarayoniga muammoli ta'lim, keys-stadi, simulyatsion mashg'ulotlar hamda interaktiv metodlar tizimli ravishda joriy etildi, nazorat guruhida esa an'anaviy o'qitish usullari saqlab qolindi.

Tajriba jarayonida talabalar kognitiv qobiliyatlarini baholash uchun analitik fikrlash, tezkor qaror qabul qilish, vaziyatni tahlil qilish va refleksiv fikrlash ko'nikmalarini aniqlovchi topshiriqlar va testlar qo'llanildi. Dastlabki bosqichda har ikki guruhda ko'rsatkichlar deyarli bir xil bo'lgan bo'lsa, tajriba yakunida tajriba guruhida kognitiv faollik, mustaqil fikrlash va to'g'ri qaror qabul qilish darajasining sezilarli darajada oshgani kuzatildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, innovatsion pedagogik texnologiyalar va muammoli yondashuvlar bo'lajak sport murabbiylarining kognitiv qobiliyatlarini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tajriba-sinov ishlari jarayonida refleksiya va amaliy mashg'ulotlarga asoslangan ta'lim talabalarning professional fikrlashini shakllantirishda muhim omil ekanligi tasdiqlandi.

Umuman olganda, tajriba natijalari ishlab chiqilgan yondashuvlarning samaradorligini ilmiy jihatdan asoslab berdi va bo'lajak sport murabbiylarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishda ularni amaliyotga keng joriy etish zarurligini ko'rsatdi.

Tadqiqotda qo'llanilgan model tahlili: Mazkur tadqiqotda bo'lajak sport murabbiylarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan integrativ pedagogik-psixologik model asos qilib olindi. Ushbu model murabbiylik faoliyatida kognitiv jarayonlarning (idrok, diqqat, xotira, tafakkur va qaror qabul qilish) o'zaro bog'liqligini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan bo'lib, u ta'lim jarayonini bosqichma-bosqich va tizimli tashkil etishga xizmat qiladi.

Modelning asosiy mazmuni uchta o'zaro bog'liq blokdan iborat: motivatsion-maqsadli blok, mazmuniy-faoliyatli blok va refleksiv-baholash bloki.

Motivatsion-maqsadli blokda talabalarda kasbiy qiziqish, ichki motivatsiya va murabbiylik faoliyatiga yo'naltirilganlik shakllantiriladi.

Mazmuniy-faoliyatli blokda esa muammoli vaziyatlar, keys-stadi, simulyatsion mashg'ulotlar va amaliy topshiriqlar orqali kognitiv qobiliyatlar rivojlantiriladi.

Refleksiv-baholash blokida talabani o'z faoliyatini tahlil qilish, xatolarni aniqlash va ularni tuzatish ko'nikmalari shakllantiriladi.

Modelning asosiy tamoyili shundan iboratki, kognitiv rivojlanish faqat nazariy bilimlar orqali emas, balki amaliy faoliyat, tahlil va refleksiya uyg'unligi orqali samarali amalga oshadi. Tajriba jarayonida ushbu modelni qo'llash talabalarning analitik fikrlashi, tezkor qaror qabul qilish va strategik yondashuv ko'nikmalarining sezilarli darajada rivojlanganini ko'rsatdi. Umuman olganda, tadqiqotda qo'llanilgan model bo'lajak sport murabbiylarining kognitiv qobiliyatlarini tizimli rivojlantirishga yo'naltirilgan samarali pedagogik vosita ekanligi bilan ajralib turadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari bo'lajak sport murabbiylarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish muammosi zamonaviy pedagogik, psixologik va neyrokognitiv yondashuvlar integratsiyasini talab etuvchi murakkab ilmiy-amaliy masala ekanligini tasdiqladi. Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, murabbiylik faoliyatining samaradorligi bevosita analitik tafakkur, tezkor qaror qabul qilish, strategik rejalashtirish hamda refleksiv tahlil qilish kabi kognitiv jarayonlarning rivojlanganlik darajasiga bog'liq bo'ladi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, kognitiv qobiliyatlar statik emas, balki dinamik rivojlanuvchi tizim bo'lib, u ta'lim jarayonidagi muammoli vaziyatlar, amaliy mashg'ulotlar, simulyatsion faoliyat va interaktiv pedagogik texnologiyalar ta'sirida bosqichma-bosqich shakllanadi. Ayniqsa, integrativ pedagogik-psixologik model asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalarning kognitiv faolligini oshirib, ularning professional fikrlash strukturasi sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishini ko'rsatdi.

Tajriba-sinov ishlari natijalari shuni isbotladiki, refleksiv yondashuv va muammoli o'qitish texnologiyalarining uyg'un qo'llanilishi bo'lajak sport murabbiylarida nafaqat bilim darajasini oshiradi, balki ularning kognitiv moslashuvchanligi, vaziyatni tezkor tahlil qilish qobiliyati va optimal qaror qabul qilish kompetensiyasini ham sezilarli darajada rivojlantiradi. Shu bilan birga, emotsional barqarorlik va motivatsion yo'nalganlik kognitiv jarayonlarning samaradorligini belgilovchi muhim psixologik determinantlar sifatida namoyon bo'ldi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari bo'lajak sport murabbiylarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishni tizimli, bosqichli va integrativ yondashuv asosida tashkil etish zarurligini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Mazkur yondashuv nafaqat murabbiylarning kasbiy kompetensiyasini oshiradi, balki zamonaviy sport faoliyatida yuqori natijalarga erishishning intellektual poydevorini ham shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Anderson, J. R. Cognitive Psychology and Its Implications. New York: Worth Publishers, 2015.
2. Sternberg, R. J. Cognitive Psychology. Boston: Cengage Learning, 2012.
3. Vygotsky, L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press, 1978.
4. Bandura, A. Social Learning Theory. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977.
5. Davletshin, M. G. Pedagogik psixologiya. Toshkent: O'qituvchi, 2005.
6. Ramazonov, J. D. Sport faoliyatida kognitiv jarayonlarning rivojlanishi. Ilmiy maqolalar to'plami, 2023, pp. 45–52.
7. Ramazonov, J. D. Bo'lajak mutaxassislarda kognitiv kompetensiyani shakllantirish mexanizmlari. Pedagogika va psixologiya jurnali, 2024, pp. 28-36.
8. Baron, J. Thinking and Deciding. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
9. Ericsson, K. A. Expert Performance and Deliberate Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.